

Hunting and battle scenes, involving camel riders or warriors with long spears, are commonly depicted along the Philby-Ryckmans-Lippens route. The petroglyph styles differ from simple sketches to realistic drawings.



Jacht- en gevechtsscènes, met kameelrijders of krijgers met lange speren, worden veelvuldig afgebeeld langs de Philby-Ryckmans-Lippens route. De stijlen van de rotstekeningen variëren van eenvoudige schetsen tot realistische tekeningen.

Des scènes de chasse et de bataille, impliquant des chameliers ou des guerriers armés de longues lances, sont fréquemment représentées le long de la route de l'expédition Philby-Ryckmans-Lippens. Les styles des pétroglyphes diffèrent, allant de simples esquisses à des dessins réalistes.

